

O'ZBEKISTON TANLAGAN IQTISODIY O'SISH MODELINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARINING TAHLILI

Xudayarov Rashid To'ychiyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Sattarova Madina Isoqul qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda yangi O'zbekiston qurish maqsadida bo'lgan bir davlat uchun mamlakat boshqaruvida kichik xato qilish ham qimmatga tushishi mumkin. So'nggi yillarda jahon mamlakatlari orasida globallashtirish kuchayishi natijasida ko'pgina davlatlar iqtisodiy pasayishga yoki tashqi qarzlarning YaIMga nisbatan bir necha barobar ko'payib ketishi muammosiga duch kelmoqdalar. Shu bois tarmoqda keng ko'lami o'zgarishlarni jadallashtirish va uni izchil davom ettirish masalasi mamlakatimiz iqtisodiy o'sish darajasini yuksaltirish chora-tadbirlarini amalga oshirishni jiddiy vazifa qilib qo'ymoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston tanlagan iqtisodiy o'sish modelining afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy taraqqiyot, O'zbek modeli, investitsiya dasturi.

Jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilishning asosiy yo'li – bu milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o'sishiga erishishdir. Aholi farovonligining oshib borishi ham pirovard natijada iqtisodiy taraqqiyot, o'sish darajasi va sur'atlariga bog'liq. O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar orqali iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlanmoqda, makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga doir chora - tadbirlar ko'rilmogda, iqtisodiyot va uning ayrim sohalari o'rtasidagi mutanosiblik kuchaydi, bozor mexanizmining tarkibiy qismlari qaror topdi va uning infratuzilmalari tashkil etilib rivojlantirilmoqda. Ammo qayd etish lozimki, mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanish, ko'rsatkichlar yuzasidan ancha ortda qolmoqda. "Bu raqamlar bizni qoniqtirmaydi. Bular asosan importga qaramlik va energiya iste'moli yuqoriligi hamda ortiqcha xarajatlar ko'pligi sabab bo'lmoqda", - deydi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. [1]

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. Karimovning bevosita tashabbusi va rahbarligida puxta o'ylab ishlab chiqilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan bosqichma-bosqich, lekin izchil amalga oshiriladigan mustaqil taraqqiyot yo'lini tanladi. Bu yo'lni tanlash birdaniga va oson kechgani yo'q. Bu jahondagi ko'plab mamlakatlarning taraqqiyot tajribalari, o'zbek xalqining tarixiy merosi, an'analari, urf-odatlar, turmush tarzi, uning mehnatsevarlik, bunyodkorlik qobiliyatlari, mavjud tabiiy, iqtisodiy shart-sharoitlar va boshqa bir qancha omillar hisobga olingan holda puxta o'ylab ishlab chiqilgan yo'l edi. Iqtisodiy

taraqqiyotning bu yo'li birinchi Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan, hammaga ma'lum bo'lgan mashhur besh tamoyilning mazmun, mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan model bo'lib, jahon mamlakatlari hukumatlari va xalqlari tomonidan tan olinib, "O'zbek modeli" degan nom qozondi. Bu modelda faqatgina iqtisodiy taraqqiyot emas, shu bilan birga davlat qurilishi, ijtimoiy soha va ma'naviyat, huquq va tartibotni, umuman jamiyat hayotining barcha jabha va sohalarini tubdan isloh qilish va rivojlantirish ko'zda tutilgan. Lekin biz bu yerda asosan e'tiborni uning iqtisodiy tomoniga qaratmoqchimiz.

Bugungi kunda o'zbek modelida ifodasini topgan besh tamoyil va boshqa strategik maqsadlarni amalga oshirish asosida mamlakatimizda erishilgan iqtisodiy taraqqiyot natijalarining haqiqiy bahosini anglab yetish, olib borilgan iqtisodiy siyosatning naqadar to'g'ri va asosli ekanini tushunish uchun mustaqil taraqqiyotimiz boshlangan dastlabki yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni esga olish muhim hisoblanadi. Mamlakatimiz birinchi Prezidenti tomonidan puxta o'ylab ishlab chiqilgan iqtisodiy taraqqiyotning "O'zbek modeli" ning to'g'ri ekani va xalqimizning manfaatlariga to'liq javob berayotganini keyingi yillarda iqtisodiyotning barqaror sur'atlar bilan o'sib, rivojlanib borayotgani misolida ko'rish mumkin. O'zbekistonda 1996-yildan boshlab iqtisodiy o'sish ta'minlanib, uning sur'atlari 2001-2003-yillarda o'rtacha 4 foizdan, 2023-yilda 5.5 foizdan yuqori o'sish suratiga ega. [2]

Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikka erishilib, u yildan yilga tobora mustahkamlanib borayotgani, mustaqil taraqqiyot davrida O'zbekiston iqtisodiyotining 4,1 barobar o'sganligi orqali ham namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti tarkibida sanoatning ulushi 1990-yildagi 14,2 foiz o'rniga 2023-yilda 84.4 foizni tashkil etdi, 2023-yil yakuniga ko'ra qishloq xo'jaligining ulushi 21.4 foizdan 16,7 foizga kamaydi.

Jahon tajribasining ko'rsatishicha iqtisodiy taraqqiyotni amalga oshirishda investitsiyalar muhim omil bo'lib xizmat qiladi. 2023-yilda barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 22 milliard AQSH dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etildi va o'zlashtirildi. Bu 2022-yilga nisbatan 1,8 baravar ko'p demakdir. Shuningdek, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 28.12.2022-yildagi "O'zbekiston Respublikasining 2023-2025 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-459-son qarori qabul qilindi. Bu esa kelgusida ham iqtisodiy o'sish darajasi yuqori pog'onalariga ko'tarilishidan darak beradi.

O'zbekiston iqtisodiyoti 2000 –2003-yillar davomida yiliga 3,8–4,2 foiz o'sish darajasida o'rtacha sur'atlar bilan rivojlandi. Qulay ishchan muhit yaratish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlarining natijasi sifatida mamlakatimiz iqtisodiyoti 2004 - yildan e'tiboran yiliga 7 – 9 foiz darajasidagi yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini namoyish qila boshladi. Jahon iqtisodiyotida saqlanib qolayotgan murakkab vaziyat va dunyo bozorlarida yuzaga kelgan noqulay konyunkturaga qaramasdan, mamlakatimiz iqtisodiyoti so'nggi yillarda ham yuqori sur'atlarda o'sishda davom etdi. Xususan, 2015-yil yakuni bo'yicha mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot hajmining real o'sishi 2014-yilga nisbatan 7,4 foizni, 2016-yil yakuni 2015-yilga nisbatan 6,1 foizni, 2017-yil yakuni 2016-yilga nisbatan 4,5 foizni, 2018-yil yakuni 2017-yilga nisbatan 5,1 foizni, 2023-yil 2022-yilga nisbatan 6 foizni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Sh. Mirziyoyev. 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruasi. 16.01.2024-yil.
<https://www.spot.uz/oz/2024/01/16/economic-development/>
2. <http://www.stat.uz> - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
3. Karimov I. A. "Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir." Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2015. 440 bet
4. Gaibnazarova Z. T., Isamuxametov Sh. A. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. - T.: Iqtisodiyot.2020.- 391 b.
5. M.Y.Raximov, N. N. Kalandarova. Moliyaviy tahlil: Darslik. T.: "Iqtisod-Moliya",2019. 736b.
6. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

7. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
8. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
9. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
10. Kamolov D., Asrayev S. STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 353-361.
11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
12. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
13. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
14. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
15. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.
16. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
17. Kuchimov A. H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 154-159.
18. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.